

OILAVIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING HUQUQIY VA IQTISODIY MEXANIZMLARI

Usmonov Azamat Juraboyevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mukumova Nargiza Umarovna

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy
maktabi magistranti

mukumovan8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish uchun yaratilgan shart-sharoitlar va bu faoliyatni amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan huquqiy asoslari keltirib o‘tilgan. Shuningdek, tadbirkorlik shakllaridan kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hamda moliyalashtirish manbalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, tadbirkorlik, tadbirkorlik faoliyati, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlik, bozor iqtisodiyoti, tadbirkorlik subyektlari va h.k.

Abstract: in this article, the conditions for doing business and the legal basis of production for the implementation of this activity have appeared. From the development of business activities for small business and entrepreneurship, all financial resources created for small business and entrepreneurship are shown.

Key words: economic, entrepreneurship, entrepreneurial activity, small business, entrepreneurship, market economy, entrepreneurial entities, etc.

Kirish. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, ko‘p jihatdan tadbirkorlikni rivojlantirish darajasiga bog‘liq bo‘lib, bu sektorni rivojlantirish va uning iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamlash mamlakat aholisining turmush darajasini ko‘tarish uchun g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk sarkarda sohibqiron Amir Temur o‘zining “Temir tuzuklari”da tadbirkor, ishbilarmon kishining mamlakat, mintaqa iqtisodiyotidagi o‘rniga yuqori baho berib quyidagicha ta’rif bergan: **“Azmi qa’tiy, tadbirkor, hushyor, mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir”**.²¹

Asosiy qism. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish nafaqat oila, yoki shaxsning moddiy quvvatini mustahkamlashda, balki mamlakatning, hududning rivojlanishini ta’minlashda muhim omildir.

2012 yil 2-mayda qayta to‘ldirilgan va yangi taxrirda qabul qilingan **“Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”**gi O‘RQ-328-sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasida tadbirkorlik faoliyatiga

²¹ Амир Темур Қўрагон. Темур тузуклари. Тошкент “Ижод- Пресс” 2019 йил.

quyidagicha ta’rif berilgan: “Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati sub’ektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o‘zi tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foйда) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir”.²²

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish quyidagi shart-sharoitlarning mavjud bo‘lishini taqozo etadi:

– tadbirkor faoliyat yuritishda biznesning turini tanlash, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishi, kerak bo‘lsa ichki va tashqi omillar o‘zgarishiga biznes faoliyatni moslashtirishi, foydani erkin tasarruf qilish va shu kabilar bo‘yicha ma’lum kafolatlangan huquq va erkinliklarga ega bo‘lishi zarur hisoblanadi;

– tadbirkor o‘zida mavjud resurslarga, olingan daromadga mulkchilik nuqtai-nazaridan egalik huquqi kafolatlanishi kerak;

– faoliyat turini yuritish yo‘lini erkin tanlash, daromadni investitsiyalash imkoniyati va shu kabilarni real ta‘minlaydigan ma’lum iqtisodiy muhit va ijtimoiy-siyosiy sharoit yaratishi zarur;

– mulkchilik va unga egalik qilish sohalaridagi turli-tumanlilikning o‘zi ob’ektiv hodisa bo‘lib, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishini ta‘minlovchi kuch, ya’ni erkin raqobat muhiti sifatida maydonga chiqadi;

– faoliyat uchun zarur moliyaviy fondga ega bo‘lishi, biznes turi va faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha yetarli bilim va malakaga ega bo‘lishi, buning uchun biznesga tayyorlash va o‘qitish kurslari, zarur bo‘lsa huquqiy, iqtisodiy, moliyaviy va tashqi iqtisodiy faoliyat bo‘yicha tushuntirish va maslahat xizmatlari ko‘rsatadigan tizim talab etiladi.

Bundan tashqari tijorat qonunchiligi, soliq bo‘yicha imtiyozlar, tadbirkorlik muhiti va uni rivojlantirishda jamiyat manfaatdorligining mavjud bo‘lishi tadbirkorlikni rivojlantirishning navbatdagi shart-sharoitlari hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyotiga asoslangan barcha davlatlarda iqtisodiyotning moddiy asosini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tashkil etsada “Oilaviy tadbirkorlik” tadbirkorlik faoliyatining alohida tashkiliy-huquqiy shakli hisoblanmaydi va uni huquqiy jihatdan mustahkamlovchi alohida qonun xujjatlari mavjud emas.

Mamlakatimizda esa ilk bor 2012 yil 26 aprelda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida “Oilaviy tadbirkorlik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilingan edi. Ushbu qonun xujjati 7-bob, 35 ta moddadan iborat bo‘lib, unda oilaviy korxonani tashkil etish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, oilaviy korxonaning hamda uning ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari, oilaviy korxonaning faoliyati, oilaviy korxonada mehnatni tashkil

²² Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-328-сонли Қонуни. Тошкент. 2012 й. 2-май

etish, uning ishtirokchilari va yollanma xodimlarining ijtimoiy muhofazasi, oilaviy korxonalar faoliyati erkinligining kafolatlari kabi huquqiy masalalar o‘rin olgan.

Ushbu qonunning 3-moddasida Oilaviy tadbirkorlikka quyidagicha ta’rif berilgan. Oilaviy tadbirkorlik oila a’zolari tomonidan tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyatdir. Oilaviy tadbirkorlik o‘z ishtirokchilarining ixtiyorligiga asoslanadi.²³

Oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan holda, yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin.²⁴

O‘zbekistonda barcha tarmoq va sohalarda tadbirkorlik faoliyati rivojlanishini yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2021 yil 27 martdagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5041-sonli qarorlari qabul qilindi.

So‘nggi 3 yil davomida mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilishga yo‘naltirilgan dasturlar doirasida 600 mingdan ziyod aholi va tadbirkorlik sub’ektlariga 15 trillion so‘mdan ortiq miqdorda imtiyozli kreditlar ajratilgan.

Ushbu ko‘rsatkichni tarmoqlar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak 9,1 foiz kichik biznes sub’ektlari qishloq xo‘jaligida, 20,9 foiz sanoatda, 11 foiz qurilishda, 34 foiz savdo va umumiy ovqatlanishda, 5,2 foiz yuk tashish va 19,7 foiz boshqa sohalarda faoliyat yuritayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Shu bilan bir qatorda kichik biznes salohiyatini to‘liq amalga oshirishga to‘sqinlik qiladigan muammolarni ta’kidlab o‘tishimiz lozim.

Kichik biznesda bandlarning 62 foizidan ko‘prog‘i yakka tartibdagi tadbirkorlikda band bo‘lsa, atigi 16 foizi kichik korxonalar va mikrofirmalarga to‘g‘ri kelmoqda. Kichik korxonalarining bandlikdagi past darajalari Navoiy (11,3 %), Qashqadaryo (12,4 %) va Toshkent viloyatiga (13,2%) to‘g‘ri kelmoqda.

Kichik biznesda bandlarning 34,2 foizi qishloq xo‘jaligida, 12,7 foizi - sanoatda, 11,6 foizi qurilishda, savdoda 13,4 foizi va 28,1 foizi xizmatlar sohasida band.

Kichik biznes sub’ektlari sonining savdodagi ulushi yuqori darajada saqlanib qolmoqda (jami kichik biznes sub’ektlarining 26,7%i yoki 63,7 mingta sub’ekt). Chakana savdo tovar aylanmasida esa, 20,2%ni kichik biznes va mikrofirmalarning ulushi tashkil etgan bo‘lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ulushi 69,4% ni tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin, bu bank sektoriga pul tushumiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va kichik biznes sub’ektlarining soliq solinadigan bazasida nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi.

²³ Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий тadbirkorlik tўғрисида”ги ЎРҚ-327-сонли қонуни. Тошкент. 2012 йил 12 апрел. Lex.uz расмий сайти.

²⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий тadbirkorlik tўғрисида”ги ЎРҚ-327-сонли қонуни. Тошкент. 2012 йил 12 апрел. Lex.uz расмий сайти.

Hududlar kesimida kichik biznes sub’ektlari sonini qaraydigan bo‘lsak eng ko‘p sub’ekt Toshkent shahrida (22,6%), Toshkent (9,6%), Farg‘ona (8,8%) va Andijon (8,7%) viloyatlarida o‘z faoliyatlarini yuritishmoqda. Bu to‘rt hududda kichik biznes sub’ektlarining umumiy sonining 50%i atrofida o‘z faoliyatini amalga oshirmoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki, Sirdaryo (3,2%), Navoiy (3,3%) va Jizzax (4,2%) kabi respublikamizning boshqa viloyatlarida kichik biznes sub’ektlarining mavjud potensialidan yetarli darajada foydalanilmayotganidan darak bermoqda.²⁵

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 27 martdagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5041-sonli qaroriga asosan 2021 yilda aholining daromad topishga qaratilgan tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, birinchi navbatda, mahallalarda ishsiz yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilish, ularning o‘z biznesini tashkil etishiga ko‘maklashish borasidagi tadbirlarni tizimli ravishda davom ettirish maqsadida:

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilishga yo‘naltirilgan 2021 yilda Dasturlar doirasida loyihalarni kreditlashning hududlar kesimidagi maqsadli parametrlari belgilangan.

Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash maqsadida berilayotgan imtiyozli kreditlar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab olgan:

1. Kichik hajimdagi kredit ajratmalari-miqdori eng kam ish haqining bir yuz ellik baravarigacha bo‘lgan qiymatdan iborat.

2. Yakka tadbirkorlik va oilaviy korxonalar faoliyatini rivojlantirish uchun beriladigan imtiyozli kreditlar hajmi eng kam ish haqining ming baravarigacha miqdorda belgilangan.

3. Tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatining investitsion loyihalarini moliyalashtirish maqsadida eng kam ish haqining 1000 baravaridan ortiq miqdorda kreditlar ajratish belgilangan.

Har bir oila tadbirkor dasturi yuzasidan imtiyozli kreditlar-biznes faoliyatini tashkil etuvchilar uchun mavjud qonun xujjatlari bo‘yicha man etilmagan (chakana savdo, umumiy ovqatlanish va yo‘lovchilarga transport xizmati ko‘rsatish faoliyatlaridan tashqari), foyda olishga qaratilgan faoliyat turi bilan shug‘ullanish, ya‘ni turli hunarmandchilik faoliyati, non mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish, kasanachilik, duradgorlik va yog‘ochlarga ishlov berish, kosibchilik faoliyatini tashkil etish, metal va tunukadan turli uskunalar, maishiy va ro‘zg‘or buyumlari tayyorlash, qandolat mahsulotlari tayyorlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash kabi yo‘nalishlar uchun yarim yilgacha (olti oy) imtiyozli davr bilan 3 yildan ko‘p bo‘lmagan muddatga ajratiladi.

²⁵Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. Тошкент. 2019 йил.

Imtiyozli kreditlar shu kredit hisobiga tashkil etiladigan loyihalarning biznes rejasiga muvofiq o‘zini-o‘zi ta‘minlash xususiyatidan kelib chiqib ikki yillik imtiyozli davr bilan 5 yil muddatgacha ajratilishi ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonda 2020 yil holati bo‘yicha mehnat bilan band aholining 78,3% tadbirkorlik va kichik biznes sub‘ektlarida faoliyat yuritadi. Mamlakatimizda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunda davlat siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, «Biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz»²⁶.

Tarmoq va sohalar bo‘yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi²⁷

Yil	YaIM	Sanoat	Qurilish	Bandlik	Eksport	Import
2015	64,6	40,6	66,7	77,9	27,0	44,5
2016	66,8	45,3	66,9	78,2	26,0	46,8
2017	65,3	41,2	64,8	78,0	22,0	53,6
2018	62,4	37,4	73,2	76,3	27,2	56,2
2019	56,0	25,8	75,8	76,2	27,0	61,6
2020	55,7	27,9	72,5	74,5	20,5	51,7

2021 yil 27 martdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi [PQ-5041](#)-son qarori bilan quyidagilar nazarda tutilgan:

– 2021 yilda Dasturlar doirasida loyihalarni moliyalashtirishning manbalar kesimidagi maqsadli parametrlari.

– 2021 yilda Dasturlar doirasida loyihalarni kreditlashning hududlar kesimidagi maqsadli parametrlari.

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilishga yo‘naltirilgan dasturlarga quyidagilar kiritilgan:

- a) «Har bir oila – tadbirkor» dasturi;
- b) Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarini, shuningdek xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturlari;
- c) Hunarmandchilikni rivojlantirish dasturi;
- d) Bandlikka ko‘maklashish dasturi.

O‘zbekistonda 2020 yilda tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasi bo‘yicha hududlar reytingi²⁸

²⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 ноябрь куни “Давлат бюджетига тушумлар прогнози ижросини таъминлаш, тadbirkorlik va kichik biznesni jойларда янада ривожлантириш учун қўшимча имкониятларни аниқлаш ва ишга солиш бўйича қўрилаётган чоралар самарадорлиги ҳамда бу борадаги долзарб вазибаларга бағишланган видеоселектор йиғилишидаги марузасидан”. Тошкент 2019 йил 7 ноябрь.

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти. Stat.uz маълумотлари

t/r	Hududlar	Ko'rsatkichlar (ballda)
1	Toshkent shahri	7,8
2	Namangan viloyati	6,2
3	Navoiy viloyati	6,2
4	Buxaro viloyati	6,1
5	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	6,0
6	Toshkent viloyati	5,8
7	Andijon viloyati	5,6
8	Sirdaryo viloyati	5,6
9	Farg‘ona viloyati	5,4
10	Xorazm viloyati	5,1
11	Jizzax viloyati	5,0
12	Samarqand viloyati	4,6
13	Qashqadaryo viloyati	4,5
14	Surxandaryo viloyati	4,5

Baholash natijalariga ko‘ra, tarbirkorlikni rivojlantirishning eng yuqori darajasi Toshkent shahrida qayd etildi (7,8 ball). Eng past ko‘rsatkichlar Qashqadaryo (4,5 ball), Surxondaryo (4,5 ball) va Samarqand (4,6 ball) viloyatlarida qayd etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9-avgustdagi “Hududlarda mahallabay ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko‘paytirish orqali kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 504-sonli qarorida hududlarda mahallabay ishlash tizimini tashkil etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining daromadi va xarid qobiliyatini oshirish maqsadida bir qator vazifalar belgilangan bo‘lib, qarorga asosan dastavval har bir hududda (mahallada) oilalarning moliyaviy va iqtisodiy imkoniyatlari aniqlanib oilalarni uch toifaga, ya’ni:

– **na‘munali xonadon** – daromadi yuqori, o‘zgarlar yordamiga ehtiyoji bo‘lmagan bir yoki undan ko‘p oila yashaydigan xonadonlar:

– **o‘rta xonadon** – jonboshiga to‘g‘ri keladigan daromadi minimal iste‘mol xarajatlari miqdoridan yuqori bo‘lsada, oila a‘zolari ichida ishsiz yoki tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish istagi bor xonadonlar:

– **ehtiyomand xonadon** – jonboshiga to‘g‘ri keladigan daromadi minimal iste‘mol xarajatlari miqdoridan kam, oila a‘zolari ichida mehnatga layoqatli bir yoki undan ko‘p ishsizlar mavjud xonadonlar kiritilgan.

Keyingi bosqichda oilalarni o‘rganish natijalariga asoslanib mahallalarni ham unda mavjud xonadonlarning tadbirkorlik va biznes faoliyati bo‘yicha toifalarga

²⁸ Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази статистик маълумотлари. Тошкент-2020 й.

ajratish amaliyoti nazarda tutilgan. Bunda mahallar uch toifaga ajratilishi ko‘zda tutilgan:

– **namunali mahalla** – jami xonadonlar soniga nisbatan na‘munali xonadonlarning ulushi 60 foizdan yuqori hamda ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan kam bo‘lgan mahallalar:

– **o‘rta mahalla** – jami xonadonlar soniga nisbatan o‘rta toifali xonadonlarning ulushi 60 foizdan yuqori hamda ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan kam bo‘lgan mahallalar:

– **og‘ir mahalla** – jami xonadonlar soniga nisbatan ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan yuqori bo‘lgan mahallalar kiritilgan:

Ushbu qarorga asosan oilaviy tadbirkorlik va biznes faoliyati yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan “og‘ir mahalla”larda bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan bo‘lib ular quyidagilardan iborat:

– mahalladagi har bir xonadonda aholining turmush sharoiti, xohish-istagi va imkoniyatlari o‘rganilib chiqish natijasida tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish:

– hududiy sharoit va imkoniyatlardan kelib chiqib mahalladagi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun o‘shish nuqtalarini aniqlash:

– mahallaning o‘shish nuqtalaridan kelib chiqib har bir tadbirkorlik yo‘nalishiga salohiyatli yetakchi tadbirkorlarni biriktirish:

– mahallalardagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish istagi bo‘lgan aholilarni yetakchi tadbirkorlarga biriktirish orqali o‘zining tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yishga ko‘maklashish tajribasini tadbiriq etish, hamda ularni o‘qitish, oilaviy tadbirkorlik dasturlari uchun imtiyozli kreditlar ajratish ko‘zda tutilgan.²⁹

Xonadonlarning oilaviy biznes va tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish bilan bog‘liq umumiy sharoitlarini o‘rganishda bir qator ko‘rsatkichlar asos qilib olinadi. Bular:

– davomli va davriy daromadga egaligi, iqtisodiy, huquqiy va moliyaviy ko‘makka muhtojligi yoki muhtoj emasligi:

– oxirgi yillarda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida kredit olganligi:

– mavsumiy yoki norasmiy daromadga egaligi:

– tajribali tadbirkorlar bilan ishlash hohishining mavjudligi:

– o‘z xususiy biznesini tashkil etish istagi:

– mehnat yoshidagi va mehnatga layoqatli oila a‘zolari soni:

– ishlash istagi bo‘lmagan oila a‘zolari soni va hakozi:

“Har bir oila tadbirkor dasturi va uni oilaviy tadbirkorlikning rivojlantirishdagi o‘rni” mavzusi doirasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa aniq bo‘ldiki,

²⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 9-августдаги “Худудларда маҳаллабай ишлаш асосида оилавий тadbirkorlikни ривожланттириш ва аҳолининг доимий даромад манбаларини кўпайттириш орқали камбағалликни кискартириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 504-сонли қарори.

so‘ngi yillarda aholining shaxsiy tashabbusiga asoslangan o‘z oilaviy biznesini tashkil etish bo‘yicha sa‘yi-harakatlari hukumatimiz tomonidan keng miqyosda qo‘llab-quvvatlanmoqda. Jumladan oilaviy korxonalarni tashkil etish va ro‘yxatdan o‘tkazish bilan bog‘liq jarayonlarning soddalashtirilishi, biznes uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, soliq tizimining biznes sub‘ektlarini rag‘batlantirish vazifasiga ustuvorlik berilishi, eksportga mo‘ljallangan biznes sub‘ektlari uchun bojxona xujjatlarini rasmiylashtirish tizimining soddalashtirilishi, keng ommada biznes ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha o‘qitish va targ‘ibot ishlarining olib borilishi, bank va ma’sul organlar tomonidan aholiga oilaviy tadbirkorlikni tashkil etish bo‘yicha biznes trening mashg‘ulotlarini tashkil etish, ularga yuridik va moliyaviy maslahatlar berish xizmatlarining tashkil etilganligi o‘zining ijobiy samarasini bermoqda. Shunga qaramasdan oilaviy tadbirkorlikka to‘siq bo‘luvchi bir qator holatlar ham mavjud, jumladan:

-ayrim yuqori likvidli resurslarni taqsimlashning monopol funksiyalari saqlanib qolganligi sababli biznesmenlarning bunday resurslardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi:

-ma’lum faoliyat turlari (transport liniyasi, qurilish, bino va inshootlar), shuningdek tovar-xomashyo resurslarini sotishda ochiq tender, kim oshdi savdosi kabi bozor mexanizmlari va birjalarning imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayotganligi:

-qimmatbaho qog‘ozlar bozori, fond birjalarining cheklangan va tor doiradagi faoliyati aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining moliyaviy munosabatlardagi faolligining namoyon bo‘lishiga imkon bermayapti:

-qishloq xo‘jaligi sohalarida oilaviy biznesni tashkil etishda faoliyat davomida o‘simlik va hayvonlarda uchraydigan turli kasalliklarga va parazitlarga qarshi kurash bo‘yicha maxsus ilmiy-tadqiqot va maslahat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi:

-aholi va tadbirkorlarning yetarlicha iqtisodiy, huquqiy va moliyaviy bilim va ko‘nikmalarga ega emasligi:

-ayrim hududlarda tadbirkorlik sub‘ektlariga avvalgidek nazorat qiluvchi idoralar tomonidan ular faoliyatiga asossiz aralashayotganligi kuzatilmoqda. Masalan, joriy yilning olti oyi davomida nazorat qiluvchi organlar tomonidan 75 ta noqonuniy tekshiruvlar o‘tkazilganligi va 921 ta holatlarda tekshiruvlar o‘tkazish tartibining buzilganligi aniqlangan.